

**Universidad Agraria del Ecuador
Maria Fernanda Herrera
Gestión Económica Agropecuaria**

El maíz es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de origen indio que se cultivaba por las zonas de México y América central. Hoy día su cultivo está muy difundido por todo el resto de países y en especial en toda Europa donde ocupa una posición muy elevada. EEUU es otro de los países que destaca por su alta concentración en el cultivo de maíz. Su origen no está muy claro pero se considera que pertenece a un cultivo de la zona de México, pues sus hallazgos más antiguos se encontraron allí.

Tabla de contenido

<u>1.</u>	<u>RESUMEN</u>	3	
<u>2.</u>	<u>INTRODUCCIÓN</u>	4	
<u>3.</u>	<u>ANÁLISIS DE MERCADO</u>	5	
<u>3.1</u>	<u>El maíz en el Ecuador</u>		18
<u>3.1.1.</u>	<u>Demanda:</u>		19
<u>3.1.2.</u>	<u>Oferta</u>		20
<u>3.1.3.</u>	<u>Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda)</u>		21
<u>3.2</u>	<u>Situación actual del cultivo (has, costos y usos)</u>		22
<u>6.</u>	<u>MAIZ</u>	25	
<u>4.1</u>	<u>Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del Proyecto</u>		25
<u>7.</u>	<u>ANÁLISIS INTERNACIONAL</u>	27	
<u>5.1</u>	<u>Producción mundial del maíz</u>		27
<u>5.1.1.</u>	<u>Principales consumidores mundiales</u>		27
<u>5.1.2.</u>	<u>Comercio Global</u>		28
<u>8.</u>	<u>Identificación y descripción de problemas encontrados en el Mercado del Maíz.</u>	29	
<u>9.</u>	<u>CONCLUSIÓN</u>	31	
<u>10.</u>	<u>BIBLIOGRAFÍA</u>	32	

1. RESUMEN

El maíz constituye un todo en la alimentación del hombre ecuatoriano así como en sus diferentes actividades. El cultivo del maíz, especialmente en la provincia de Manabí, Loja y parte del Guayas, la mayor parte del área sembrada utilizan el 70 u 80% de mano de obra durante la labor del cultivo, lo que da una gran importancia económica y social para esas provincias ya que utilizan gran cantidad de gente generando empleo.

En la parte que se relaciona a las industrias nos damos cuenta que ellos movilizan gran cantidad de dinero para la compra del grano de maíz con el que fabrican alimento balanceado, destinado en un 80% para la industria avícola, el 15% para el camarón, mientras que el restante 5% se destina para ganadería bovina, ovina y otros animales.

En los últimos 5 años, las ventas globales al exterior generaron ingresos de divisas por 49 millones USD, siendo Colombia el principal destino de este grano. Ecuador es ya un suministrador significativo de maíz amarillo hacia ese mercado.

2. INTRODUCCIÓN

En nuestro país la creciente demanda de ésta gramínea ya sea para el consumo directo en la alimentación humana, o para suministrar alimento a otros sectores de la producción, para la industria en general o para su exportación, hace evidente la necesidad de manejar a éste cultivo en forma adecuada para lograr una mayor producción y una eficiente comercialización.

La producción nacional de ésta gramínea varía debido a diferentes factores. En nuestro país, el rendimiento estimado por hectárea es de 3.7 TM para el nivel tecnificado, encontrándose por debajo de los internacionales comparado con el de los Estados Unidos que es de 7 TM por hectárea. Esto a pesar de que nuestro país por encontrarse en una ubicación geográfica estratégica en el planeta cuenta con regiones de excepcionales características edafo-climáticas que le permiten desarrollar una amplia diversidad de cultivos tanto tradicionales como no tradicionales.

Entre los factores que limitan el alcance de los niveles de producción para que cumplan con las expectativas del mercado local e internacional, tenemos: la falta de asistencia técnica y transferencia de tecnología, fallas en el sistema de comercialización y la escasez de líneas de crédito sobre todo para los pequeños y medianos productores, que son las que a la final se convierten en barreras que impiden un normal desarrollo dentro de esta actividad, produciéndose de ésta manera un estancamiento en el incremento de los ingresos de los productores maiceros y de divisas para el país.

3. ANÁLISIS DE MERCADO

Superficie Sembrada y Producción

El número de hectáreas sembradas cada año en el Ecuador difiere del anterior por cuanto es un cultivo susceptible a las variaciones climáticas, a las plagas propias del cultivo, a la tecnología empleada (que determina el mejor uso del suelo), al capital humano que trabaja en el campo (Calificado o. No calificado) y a la rentabilidad del cultivo por temporada (costo de oportunidad de sembrar otros cultivos). En el año 2005 la superficie sembrada fue 283 mil hectáreas, mientras que en el 2008 se sembraron 308 mil hectáreas. No obstante este dato optimista no significa que la superficie esté en continua expansión.

En términos generales, no se observa una tendencia de crecimiento. Entre el 2005 y 2006 la producción disminuyó 8,2%, mientras que para el 2007 creció 33%. En el 2008 la producción de maíz llegó a las 687 mil toneladas métricas y el año 2009 cerró con una producción de 684 mil toneladas de maíz seco y limpio, según datos del Sistema de Predicción de Cosechas - SISPREC.

ECUADOR: SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO

Fuente: INEC - SISPREC

Zonas Productoras

La provincia que concentra la mayor parte del área sembrada de maíz en el Ecuador corresponde a la provincia de Los Ríos con el 42% de la participación total. Le siguen en importancia Manabí y Guayas con 24% y 21% respectivamente. En un nivel más bajo se encuentra Loja con el 6% del área total sembrada y el restante 7% se reparte entre otras zonas del país.

Las estadísticas de producción conservan estrecha relación con el área sembrada. La costa es por excelencia la mayor productora de maíz, no obstante también existen registros de producción en la Sierra como es el caso de Loja y un porcentaje bajo en la amazonia. Los Ríos abarca el 49% de la producción total en el 2008 y es la que mejor rendimientos promedio presenta, 3,3 Tm/Ha. Le sigue Guayas con 23% de la producción y a continuación Manabí, que si bien tiene una cantidad considerable de área sembrada, tiene una producción menor a causa de los rendimientos que llegan a apenas las 2,3 Tm/Ha.

Estructura Productiva del Maíz

El número total de Unidades Agrícolas Productivas – UPAS, dedicadas al cultivo de maíz amarillo llegó a las 81.943, de acuerdo al censo agrícola del año 2002. De este total 34% tienen una superficie menor a las 5 hectáreas. En general se podría apreciar que hay una fuerte concentración de productores pequeños y medianos. Mientras que los propietarios de más de 50 Há apenas representan el 12% del total.

ECUADOR: ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y RENDIMIENTOS DE MAÍZ AMARILLO SECO

Tamaño UPA's	Número UPA's		Rendimiento TM/Ha.
	Número	%	
Hasta 5 Has	27.766	34%	1,9
5-10 Has	14.546	18%	2,1
10-20 Has	13.982	17%	2,3
20-50 Has	15.605	19%	2,2
50-100 Has	6.438	8%	2,1
100-200 Has	2.490	3%	2,1
Más de 200 Has	1.116	1%	2,1
Total Nacional	81.943	100%	2,1

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA - BANCO MUNDIAL.

El rendimiento promedio a nivel nacional en el año del censo llegó a 2,1 TM/HA. No obstante como se observó anteriormente este rendimiento ha logrado mejorar con el tiempo superando actualmente las 3 Tm/Ha.

Destino de la Producción de Maíz Amarillo

De acuerdo a los datos obtenidos del Sistema de Predicción de Cosechas – SISPREC, se estima que la producción total final para el año 2009 asciende a 683,5 mil TM de maíz seco y limpio. De este total se constata que casi la totalidad de la cosecha se recolecta en invierno, 95% y el restante 5% en verano.

No obstante este año se esperaba contar con mayor producción en el ciclo de verano, pero la fuerte sequía y los bajos rendimientos incidieron en el total de maíz cosechado.

El rendimiento promedio para el 2009 es de 3,36 TM/HA, lo que significa un incremento del 12% con respecto al año 2008.

Las exportaciones hasta el mes de noviembre del año en curso ascienden a las 26,1 mil TM y el consumo humano es de 13 mil TM lo cual deja un total de 644,4 mil TM disponibles para la industria de balanceados.

4. ECUADOR - DESTINO DE LA PRODUCCIÓN - MAÍZ AMARILLO CAMPAÑA ABRIL 2009 - MARZO 2010

<i>Destino de la Producción</i>	<i>Invierno 2009 1/</i>	<i>Verano 2009 2/</i>	<i>Total</i>
Superficie Sembrada (ha)	228.761	14.206	242.967
Superficie Cosechada (ha)	210.835	13.780	224.615
Rendimiento (H y S) (Tm/ha)	3,77	2,95	3,36
Producción Tm (H y S)	794.024	40.611	834.635
Autoconsumo y Semilla Tm	71.462	3.655	75.117
Producción Tm (H y S)	722.562	36.956	759.518
Mermas por secado y limpieza	72.256	3.696	75.952
Producción Tm (S y L)	650.306	33.260	683.566
Consumo Humano	12.367	633	13.000

Exportaciones Tm 3/			26.163
Disponibilidad para la Industria de Balanceados			644.403

(1) Del Sistema de Pronóstico de producción - SISPREC - Invierno 2009

(2) Del Sistema de Pronóstico de producción - SISPREC - Verano 2009

(3) Datos acumulados nov-09

Fuente: MAGAP -SIGAGRO

Costos de Producción

En el cuadro a continuación se presenta el detalle de los costos de producción para el cultivo de maíz, ciclo invierno. Se ha realizado una clasificación entre el método de producción tecnificado y semitecnificado.

Al analizar más detalladamente el costo por hectárea del maíz se observa que los insumos fitosanitarios y los fertilizantes tienen una participación más elevada en el caso del cultivo tecnificado, pues en conjunto representan el 40% en promedio del total de los costos directos, mientras que para el caso del nivel semitecnificado la participación de los insumos corresponde al 23% del total.

El costo promedio de un quintal de maíz amarillo húmedo y sucio bajo el método tecnificado es de \$8,41 USD. Mientras que para el caso del nivel semitecnificado asciende a \$7,61 USD. El costo no incluye servicio por secado y limpieza ni la rentabilidad que percibe el productor al vender el maíz.

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO INVIERNO 2009

	TECNIFICADO				SEMITECNIFICADO
	ECUAQUIMICA	AFABA/CONAVE	Zona del Litoral	Zona de Vinces Cero Labranza	Zona de Ventanas
Mano de Obra	129.00	56.00	154.00	56.00	384.00
Semilla	165.00	133.70	158.00	170.00	135.00
Fertilizante	376.70	388.00	468.40	355.00	182.00
Fitosanitarios	193.40	91.30	63.90	173.00	86.00
Maquinaria-equipos-materiales	264.00	396.30	368.00	232.50	97.50

Total costos Directos (Ha)	1128.10	1065.30	1212.30	986.50	884.50
Costos Financieros (14% anual, 6 meses)	66.20	62.80	70.70	58.60	55.80
Costos Administración (5% por ciclo)	61.40	58.30	65.60	54.30	51.70
Alquiler de la tierra	100.00	100.00	100.00	100.00	150.00
Total costos de producción (Ha)	1355.70	1286.40	1448.60	1199.40	1142.00
Rendimiento Húmedo y Sucio (Quintales/Ha)	150.00	150.00	180.00	150.00	150.00
Costo por quintal Húmedo y Sucio (USD/QQ)	9.04	8.58	8.05	8.00	7.61

Crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento

Durante el periodo 2007 – 2009 (acumulado enero – octubre) el sector maicero ha recibido la suma de \$20,3 millones de dólares a través de los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento que busca impulsar el desarrollo productivo de los cultivos realizando desembolsos de dinero a tasas adecuadas para que una buena parte de productores se beneficien y tengan acceso.

En el 2007, el sector maicero recibió la suma de \$1,9 millones de dólares que representa el 9% del total del monto concedido en los tres años analizados. Para el 2008 el monto otorgado a los maiceros se incrementó considerablemente pues creció 337%, llegando a \$8,4 millones de dólares. En el 2009 volvió a crecer 19% ubicándose en \$10 millones. Las provincias más beneficiadas con los créditos son aquellas donde se concentra la mayor parte de la producción nacional. En el 2009 Guayas recibió el 33%, Los Ríos 23%, Manabí 18% y Loja 17 %.

Precios al Productor Maíz Amarillo

A lo largo del período 2000 – 2008 se observa que los precios al productor han experimentado ciclos de relativa estabilidad, así como incrementos y ocasionales descensos. Esto se debe a una serie de factores como el volumen de producción por ciclo, condiciones de mercado, factores climáticos entre otros. Es importante anotar que los precios del maíz son proclives a caer durante los meses de mayo, junio y julio debido a que en estos meses se cosecha la mayor cantidad de maíz en el año y un mayor volumen del producto hace que los precios caigan.

En el 2007 los precios al productor se incrementaron alrededor de 20,7% respecto del 2006 y nuevamente en el 2008 los precios subieron un notable 24,7%, el mayor crecimiento registrado en los últimos 8 años. Este incremento se da como consecuencia del encarecimiento de los insumos agropecuarios, lo cual elevó el costo de producción, que finalmente se tradujo en el incremento del precio del maíz.

El precio de sustentación fijado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para la temporada invierno 2009, el 27 de marzo de 2009 y que continúa vigente para el ciclo de verano 2009 fue de USD \$12,60 con 13% de humedad y 1% de impurezas.

No obstante y a pesar de la fijación del precio, se observa que el precio del maíz tuvo una tendencia a la baja durante el primer semestre del año 2009 y alcanzó el nivel más bajo en el mes de junio cuando el quintal se vendió por USD \$8,34.

Se debe anotar que las importaciones registradas hasta el mes de abril del presente año ascendieron a las 258 mil toneladas métricas lo cual ocasionó un desequilibrio en el mercado nacional pues hubo un exceso de oferta del grano. Algunos productores no pudieron colocar sus cosechas a tiempo y esto ocasionó que sus quintales de maíz fueran perdiendo valor con el tiempo como se observa en la gráfica.

En un esfuerzo por absorber la cosecha nacional el Banco Nacional de Fomento adquirió el mayor número de quintales posibles a precio oficial. Posteriormente el producto fue embodegado en los diferentes silos de la Unidad Nacional de Almacenamiento – UNA para su comercialización interna y externa.

Sin duda la sobreoferta afectó a los productores que sembraron con costos altos y que esperaban que los precios se mantuvieran altos, para recuperar su inversión. En el mes de octubre la Dirección provincial del Guayas reportó un precio de USD \$12 por quintal y en noviembre subió a USD \$13,50 por tratarse de una cierta calidad de grano con fines específicos.

Comercio Exterior

Importaciones

En el 2005 se importaron 417 mil TM. En el año siguiente se incrementaron 16%, llegando a las 483 mil TM. En el 2007 las importaciones alcanzaron un volumen récord durante el periodo analizado de 553 mil TM. No obstante como se observa en el gráfico, hay una disminución significativa para el 2008 cuando se importó un total de 327 mil TM, es decir 41% menos con respecto al 2007. Hasta noviembre del presente año se han registrado 257 mil TM de maíz amarillo importado.

Las compras de maíz amarillo representan alrededor del 35% del total necesario para abastecer la demanda de la industria de balanceados, que actualmente sobrepasa el millón de TM. En el 2008 la producción llegó a las 687 mil TM de maíz seco y limpio y las importaciones ascendieron a las 327 mil TM lo que nos da un total aproximado de 1 '014.000 TM.

El país del cual obtuvimos la mayor cantidad del grano en el 2008 fue Estados Unidos, seguido por Argentina y Brasil con 10% de la cuota respectivamente.

Exportaciones

El Ecuador no exporta grandes cantidades de maíz amarillo duro hacia otros países. Una buena parte de las ventas hacia el exterior se realizan durante los meses de junio y julio que coinciden con los meses de mayor producción. Cuando las industrias no absorben toda la cosecha nacional ya sea porque tienen suficiente stock en inventario o porque ya cubrieron sus

requerimientos mediante importaciones, se exportan los excedentes.

El país que por excelencia ha comprado el mayor volumen de maíz ecuatoriano durante el periodo analizado es Colombia. En el 2005 se vendió un total de 32,8 mil TM, del cual el 99% tuvo como destino principal el mercado colombiano.

Para el 2006 la exportación creció 19% cuando se vendió un total de 39 mil TM. En el 2007 las exportaciones se redujeron 57% llegando a 16,7 mil TM y en el 2008 la exportación se incrementó en 10% por un total de 18 mil TM. Durante el 2009 se han realizado ventas importantes hacia Colombia, 26 mil Tm y Venezuela, 18,4 mil Tm, según un reporte del Banco Nacional de Fomento y el Banco Central.

Panorama Regional

Al ser Colombia el país vecino que importa la mayor cantidad de maíz amarillo desde el Ecuador es importante observar cómo han evolucionado los volúmenes de compra en los últimos años.

Desde el año 2003 las importaciones han venido decreciendo en volumen. Entre el año 2006 y 2007 hubo una disminución de 61% de las compras, mientras que para el 2008 éstas se incrementaron 13% y para el 2009 volvieron a crecer 42% a pesar de la coyuntura política de los últimos años.

Cabe recalcar que el volumen de maíz que importa Colombia está en función de su producción interna y de la demanda de la industria. La producción total de maíz amarillo tecnificado y semitecnificado en el vecino país llegó en el 2008 a las 1,3 millones de TM.

La mayor parte del maíz importado proviene de Estados Unidos que por sus bajos costos ofrece precios competitivos. Argentina es otro competidor fuerte en la región.

Almacenamiento de Maíz Amarillo

La Unidad Nacional de Almacenamiento – UNA es la entidad encargada de almacenar la producción que adquiere el Banco Nacional de Fomento – BNF con el objetivo de mantener la estabilidad de los precios y absorber la cosecha nacional. Una vez que el producto se almacena en los silos se procede con la comercialización tanto a nivel interno como externo de acuerdo a la demanda.

Según datos proporcionado por el Banco Nacional de Fomento se vendieron 18,4 mil TM hacia Venezuela en el mes de agosto del presente año. El saldo total registrado para el mes de noviembre es de 92,2 mil quintales.

Existen cuatro silos para el maíz localizados en todo el Ecuador: Ventanas, Aprocico, Agro Maíz y Portoviejo.

5. UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO
REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTO DE PRODUCTO CICLO
COSECHA 2009
MAÍZ AMARILLO DURO (Tm.)

MESES	INGRESOS	DESPACHOS	SALDO DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN
Abr-09	155.58	0.00	156.53
May-09	5,827.97	0.00	5,984.50
Jun-09	17,892.55	0.00	23,877.05
Jul-09	12,734.35	5,184.49	31,426.91
Ago-09	4,594.26	11,125.71	24,895.45
Sep-09	1,865.94	9,172.18	17,589.21
Oct-09	164.12	0.00	17,753.33
Nov-09	56.39	13,624.27	4,185.45
Dic-09	138.52	3,832.96	491.01
Ene-10	0.00	270.13	220.88
Feb-10	0.00	198.73	22.15
Mar-10	0.00	0.00	
TOTAL	43,429.68	43,408.47	

Datos acumulados al 09 de marzo 2010
Fuente: Unidad Nacional de Almacenamiento UNA. Ing. Cristian Vela.

3.1 El maíz en el Ecuador

El maíz amarillo es un cultivo extensivo que se siembra en todas las provincias. Para 98851 UPAS este producto representa la principal fuente de ingresos siendo su uso principal la preparación de balanceados.

El sector maíz está representado principalmente por pequeños productores. Aunque son mayoría (53%), apenas poseen el 28% de la superficie sembrada de maíz. La mayor parte de la tierra sembrada se concentra en los medianos productores de esta gramínea.

Este cultivo de ciclo corto tiene una estacionalidad de 85% en el ciclo invierno y 15% en el ciclo de verano.

Fuente: Elaboración propia, datos del III Censo Nacional Agropecuario

Gráfico #5. Principales provincias productoras de maíz en el Ecuador

Según cifras del III Censo Nacional Agropecuario, el mayor porcentaje (47,6%) de maíz duro se concentra en Los Ríos, luego en las provincias de Manabí (22%), Guayas (17,6%) y Loja (12,8).

Según estudios realizados por el departamento encargado del rubro maíz del Magap, tenemos que la demanda y oferta del rubro maíz duro seco en el Ecuador son las siguientes:

3.1.1. Demanda:

Tabla 1: Tabla de resumen de las diferentes poblaciones afectadas por el proyecto.

Población de referencia:	13'000.000	Habitantes del Ecuador
Población demandante potencial:	98851	Productores de Maíz
Población demandante efectiva:	52391	Pequeños Productores de Maíz

Tabla 2: Demanda Estimada de Maíz Duro Seco desde el año 2000 al año 2008, podemos ver reflejado los mínimos y los máximos.

Años	Maíz Duro (TM)	
	Mínimo	Máximo
2.000	453.600	504.000,00
2.001	440.000	500.000,00
2.002	480.000	570.000,00
2.003	540.000	600.000,00
2.004	600.000	660.000,00
2.005	739.000	817.000,00
2.006	802.000	870.000,00
2.007	882.200	900.000,00
2.008	900.000	975.000,00

Fuente: MAG, AFABA

3.1.2. Oferta

Tabla 3. Comparación de Superficie, Producción y Rendimiento de Maíz Duro (2000-2008)

Años	Superficie (ha)	Producción (TM)	Rendimiento (TM/ha)
2.000	153.000	385.247	2,52
2.001	186.000	501.090	2,69
2.002	173.305	255.045	1,47
2.003	110.335	248.529	2,25
2.004	122.399	299.048	2,44
2.005	120.000	360.000	3,00
2.006	130.000	445.000	3,42
2.007	200.000	630.000	3,15
2.008	210.000	659.000	3,14

FUENTE: MAGAP, Bolsa de Productos Agropecuarios

Elaboración: AFABA

Gráfico #1. Superficie y producción de maíz amarillo duro con un crecimiento continuo año a año

3.1.3. Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda)

Como se pudo observar en las tablas anteriores, la demanda de maíz duro seco en nuestro país representa aproximadamente un millón de toneladas. Mientras que la oferta de este bien, llega a las 700000 toneladas. Esto quiere decir que tenemos un déficit de 300.000 toneladas.

Por consiguiente, si logramos elevar la producción como tenemos esperado, podremos cubrir el déficit existente de maíz, disminuyendo así las importaciones de este producto y a su vez disminuyendo las pérdidas que estas importaciones representan para el país.

Gráfico #2. Oferta y Demanda de maíz

3.2 Situación actual del cultivo (has, costos y usos)

3.2.1. Oferta - Demanda

La demanda de maíz duro seco en nuestro país representa aproximadamente un millón de toneladas. Mientras que la oferta llega a las 700000 toneladas. Es decir, hay un déficit de 300.000 toneladas.

Fuente: MAGAP - AFABA

Gráfico #6. Oferta y Demanda de maíz en el Ecuador

3.2.2. Hectáreas

La superficie sembrada de maíz en el Ecuador es de aproximadamente 140 mil Has cuyo rendimiento va desde 1.3 TM/Ha hasta 5 TM/Ha, con lo que se obtuvo un promedio nacional en el año 2006 de 3.42 TM/ha.

Tabla 1. Superficie, Producción y Productividad de las provincias maiceras del Ecuador

PROVINCIA	Superficie *	Producción (Ton) *	Productividad Actual *
GUAYAS	37.194	150.596	4,05
LOS RÍOS	100.349	454.359	4,53
MANABÍ	46.397	96.506	2,08
LOJA	26.895	92.563	3,44

TOTAL	210.835	794.024	3,52
--------------	---------	---------	------

* Datos obtenidos de la Bolsa de Productos – MAGAP

*Capital de trabajo Cultivo de maíz (manual)	DOSIS Ha/kg/Lt/und/sac.	COSTO UNITARIO	NÚMERO	TOTAL
Preparación suelo				
• Desplazada, limpieza		8,00	10	80,00
• Quema		8,00	1	8,00
• Siembra		8,00	12	96,00
Subtotal				184,00
Fertilizantes				
Muriato de potasio *	1	27	1	27
Subtotal				27,00
INSUMOS				
SEMEVIN *	0,3	42,63	1	12,79
ATRAPAC 90 *	1,5	9,40	1	14,10
GRAMILAC *	1	9,15	1	9,15
GLIFOPAC *	1	5,26	1	5,26
GRAMOXONE *	1	7,15	2	14,30
AMINAPAC-6 *	1	3,76	1	3,76
KARATE *	0,2	35,26	2	14,10
EVERGREEN *	1	14,94	1	14,94
BES K *	1	14,73	1	14,73
STIMUFOL *	1	9,36	1	9,36
Pesticidas				
• Herbicidas	2	8,00	2,8	44,80
• Insecticidas	2	8,00	2,8	44,80
• Urea + Completo	3	8,00	2,8	67,20
				156,80
Jornales				
• Deshierba	1	8,00	5	40,00
• Limpieza muros	1	8,00	1	8,00
Subtotal				48,00
Cosecha				
• Cosecha	1	7	12	84,00
• Trilla	1	2,07	7	14,52
• Desgranadora	1	0,40	132	52,80
• Transporte	1	0,40	132	52,80
Subtotal				204,12

**Valores cotizados en una casa comercial (Agripac)*

3.2.3. Usos

El maíz cosechado tiene como destino principal a la industria de alimentos balanceados (86%), luego el mercado colombiano (8%), la diferencia está dirigida a industria de alimentación humana y autoconsumo en las fincas de los productores para alimentación animal.

Fuente: Programa Nacional de Innovación y Productividad Agropecuaria-Rubro maíz duro seco.

Gráfico #7. Uso y destino del maíz

6. MAIZ

4.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del Proyecto

El maíz amarillo es un cultivo de carácter extensivo que se siembra en todas las provincias, especialmente en la Costa, el segundo cultivo transitorio con mayor superficie sembrada luego del arroz. Para 98 851 Unidades de Producción Agrícolas este producto representa la principal fuente de ingresos. Además es la materia prima más utilizada por la industria fabricante de balanceado.

Según el Estudio de Competitividad del Maíz se clasificó a los productores de maíz de la siguiente manera: Pequeños aquellos con menos de 10 ha. Medianos, los que poseen entre 10 y 50 ha; y grandes aquellos con más de 50 ha.

La actividad maicera en el país tiene un alto componente de participación entre los pequeños productores. Sin embargo, a pesar de que ellos son mayoría (53%), apenas poseen el 28% del área sembrada de maíz. De esta manera, se concluye que la mayor parte de la tierra se encuentra principalmente entre los maiceros medianos.

Según la tabla presentada Tabla 4), la provincia de mayor hectareaje del grano es Los Ríos (47,6%), seguida por Manabí (22%), Guayas (17,6%) y Loja (12,8).

Tabla 4. Superficie, Producción y Productividad de las principales provincias maiceras del Ecuador

PROVINCIA	Superficie *	Producción (Ton) *	Productividad Actual *	Productividad Meta	Producción Meta
GUAYAS	37.194	150.596	4,05	6	223164
LOS RIOS	100.349	454.359	4,53	6	602094
MANABI	46.397	96.506	2,08	6	278382
LOJA	26.895	92.563	3,44	6	161370
TOTAL	210.835	794.024	3,52	6	1265010

* Datos obtenidos de la Bolsa de Productos - MAGAP

La superficie sembrada de maíz en el Ecuador es de aproximadamente 140 mil Ha, y cuyo rendimiento va desde 1.3 TM/Ha hasta 5 TM/Ha, con lo que se obtuvo un promedio nacional en el año 2006 de 3.42 TM/ha.

El maíz cosechado tiene como destino principalmente la industria de alimentos balanceados (86%), luego el mercado colombiano (8%), la diferencia está dirigida a industria de alimentación humana y autoconsumo en las fincas de los productores.

Este cultivo de ciclo corto tiene una estacionalidad de 85% en el ciclo invierno y 15% en el ciclo de verano.

7. ANÁLISIS INTERNACIONAL

5.1 Producción mundial del maíz

Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) la producción mundial de maíz para el periodo 2009/2010 será de 797,83 millones de toneladas.

Fuente: Elaboración propia, con datos del FMI.

Gráfico # 1. Principales productores de maíz en el mundo

5.1.1. Principales consumidores mundiales

Según las proyecciones de la USDA, el consumo a nivel mundial en el ciclo 2008/09 fue de 783,22 millones de toneladas.

Estados Unidos es el mayor consumidor de maíz con el 34% del consumo mundial, en segundo lugar China con el 19%, en tercero la Unión Europea con el 8% y México es el cuarto lugar con el 4%.

Fuente: Elaboración propia, con datos del USDA.

Gráfico #2. Principales consumidores de maíz a nivel mundial

5.1.2. Comercio Global

En el periodo 2007/2008 se exportaron a nivel mundial 95,47 millones de toneladas de maíz. Estados Unidos es el mayor exportador con 61,87 millones de toneladas correspondientes al 64,86% y Argentina con 15 millones de toneladas correspondientes al 15,72% del total mundial.

Fuente: Elaboración propia, con datos del USDA.

Gráfico # 3 - 4. Principales exportadores e importadores de maíz

Principales países importadores: Japón (17.2%), México (10%) y la Unión Europea (15%).

8. Identificación y descripción de problemas encontrados en el Mercado del Maíz.

Los principales problemas que se presentan para estos pequeños y medianos agricultores se detallan a continuación:

Uso de semilla

El uso de semilla certificada para maíz todavía no es una práctica común. Los datos del III Censo Agropecuario señalan que solo el 30% de la

superficie sembrada utilizó semilla certificada, pero que buena parte de la misma es reciclada de cosechas anteriores.

Uso de fertilizantes y agroquímicos

Las cifras muestran que la mayoría de agricultores optan por la incorporación de nutrientes como la principal alternativa para alcanzar mayores rendimientos. Si bien esto aporta al incremento de la producción es importante direccionar esta práctica de manera que en el mediano plazo el resultado no sea adverso para los productores.

La mala utilización de los agroquímicos responde a la limitada tarea de asistencia técnica existente. La capacitación y los diagnósticos que determinen el volumen de aplicación deben ser prioritarios para alcanzar niveles de eficiencia entre los productores.

Disponibilidad de riego

Muchos de los productores maiceros de la zona central del Litoral afirman que sería preferible sembrar maíz en el verano, ya que ellos podrían controlar la variable riego. Sin embargo, la no disponibilidad de este recurso y de la infraestructura obliga a los agricultores a estar sujetos a condiciones de incertidumbre. Se estima que si el sector central de Los Ríos (Ventanas, Palenque, Vinces, Mocache) contase con disponibilidad de riego en época de verano, la producción maicera abastecería completamente la demanda nacional e incluso con mayor potencial para la exportación.

Transferencias de tecnologías

Datos del III censo muestra que solo el 9 % de los productores maiceros reciben asistencia técnica, la mayoría de parte de la empresa privada y los pocos casos de asistencia técnica se encuentran mal direccionados y destinados hacia unidades de producción que no se encuentran entre las provincias maiceras.

Por otro lado, las entidades públicas no cuentan con los recursos suficientes para suplir esta deficiencia. Durante el año censal, el sector público apenas cubrió a 2 456 fincas maiceras (el 28%). Por el contrario, este rol lo están asumiendo fundaciones y ONG 's.

Comercialización del producto

La mayoría de los pequeños y medianos productores no poseen movilización propia, por lo que acceden a los intermediarios, los cuales muchas veces compran su producción en las fincas, lo que provoca que

se le pague a menor precio del fijado por las entidades correspondientes, esto acompañado de la falta de capacitación en asociatividad.

Asociatividad

La falta de conformación de asociaciones u organizaciones, es problema que perjudica a los asociados ya que algunas veces no pueden ser beneficiarios de campañas de ayuda o líneas de crédito u otros beneficios que preste el MAGAP.

9. CONCLUSIÓN

La mayoría de los agricultores maiceros no está vinculado con un sistema crediticio, primero por el alto riesgo de los proyectos productivos, que limita la cobertura de este servicio, y segundo, el costo de acceder a este servicio es más grande que la misma necesidad. Esto ha ocasionado que gran parte de la producción maicera se encuentre al margen de posibilidades reales de inversión.

El divorcio existente entre el servicio de prestación de recursos y la actividad productiva ha hecho que sea de paso a un sistema de carácter informal, arraigado por años en el sector maicero. Las cifras revelan que casi uno de cada dos productores maiceros que demandan crédito tiene en el chulquero e intermediario, la principal fuente para acceder a los recursos económicos. En este caso, estos agentes de la economía informal se transforman en los principales fomentadores de la actividad productiva. Esta relación estrecha entre productores y prestamistas informales en el campo productivo dificulta el desarrollo de un mercado libre en la provisión de insumos y la comercialización de la cosecha.

10. BIBLIOGRAFÍA

Análisis de las propuestas legislativas que proponen modificar el artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto general a las ventas e Impuesto selectivo al Consumo, referente a la venta de arroz pilado y maíz amarillo, 2003;Centro de Investigación Parlamentaria CIP área económica.

E.Arteaga, L.Torres, C.Tobalino, 2004; ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZADORA DEL MAIZ Y COMO FUENTE DE EXPORTACIÓN.

Datos del III Censo Nacional Agropecuario; 2008

Datos obtenidos de la Bolsa de Productos – MAGAP 2008

CORPEI, Presentación Del estudio de Competitividad del Maíz; 2009.

C. Vela, 2010; ANÁLISIS DE MERCADO NACIONAL DEL MAÍZ.